

УДК [343.378]

Дорошенко Родіон Вікторович –

студент 3 курсу
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Rodion V. Doroshenko –

3rd year student of
the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute
YaroslavMudryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Шанталій Кристина Сергіївна –

студентка 3 курсу
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Krystyna S. Shantalii –

3rd year student of
the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute
YaroslavMudryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Проблемні аспекти в діяльності адвокатів на шляху протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні

Стаття присвячена основним проблемам діяльності адвокатів у протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також розглянуто основні міжнародні та вітчизняні акти, що відбивають у своїх положеннях проблематику цієї наукової роботи. У статті висвітлюється роль деяких учасників фінансового моніторингу у процесі протидії легалізації (відмивання) доходів у рамках нового закону.

Ключові слова: легалізація (відмивання) доходів; протидія відмиванню доходів; правозахисники; доходи, одержані злочинним шляхом; фінансовий моніторинг; нотаріуси.

Статья посвящена основным проблемам деятельности адвоката в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Также рассмотрены основные международные и отечественные акты, отражающие в своих положениях проблематику этой научной работы. В статье освещается роль некоторых участников финансового мониторинга в процессе противодействия легализации (отмывания) доходов в рамках нового закона.

Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов; противодействие отмыванию доходов; правозащитники; доходы, полученные преступным путём; финансовый мониторинг; нотариусы.

R.V. Doroshenko, K.S. Shantalii Problematic Aspects of Lawyers' Activities on the Way of Countering the Legalization (Laundering) of Income Obtained by Criminal Means in Ukraine

The article is devoted to the main problems of the lawyer's activity in counteracting the legalization (laundering) of proceeds from crime, the definition of the concept of legalization (laundering) of income are presented. Legalization (laundering) of proceeds from crime, like many other transnational crimes, is caused by globalization and is a negative manifestation. As a result, Ukraine's integration into the world community, in addition to gaining obvious benefits, requires serious efforts to combat various crimes, including money

laundering. The main international and domestic acts that reflect the issues of this scientific work in their provisions are also considered. The article highlights the role of some participants in the financial monitoring process of combating money legalized (laundered) under the law within the new law which adjusts the legalization (laundering) of income and financial monitoring, which entered into force on April 28, 2020. The activities of these participants in combating money laundered under the law are also considered through the prism of recommendations and requirements of such international acts as: the 4th EU Directive and the Recommendations of the International Anti-Money Laundering Organization, as well as key decisions of the European Court of Human Rights. The standards used in the article, developed on the basis of FATF recommendations, use important tools in the fight against corruption, and, if necessary, prevent the possibility of legalization of proceeds from crime. The modern situation in the field of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime in Ukraine was also considered. Basic visions of scientists in relation of forming methods of combating the process of legalization (laundering) of the profits that got a criminal way are also mentioned. These methods are mentioned in FATF recommendations. Forth EU Directive contains a list of the entities to which these methods are applied, among them, a special place is given to human rights defenders, in other words lawyers, who carry out certain activities.

Keywords: legalization (laundering) of money; countering money laundering; human rights defenders; proceeds from crime; financial monitoring; notaries.

Постановка проблеми. Дослідження питання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, є надзвичайно актуальним, особливо у зв'язку із новими змінами. Кількість повідомлень про фінансові операції, які підлягають моніторингу, із року в рік збільшується. За 2019 рік до Держфінмоніторингу надійшло 11462494 повідомлення, з них до правоохоронних органів було направлено 893 матеріалів. За результатами наданих матеріалів, правоохоронними органами відкрито 107 кримінальних проваджень. Тому протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, наполягає на поглибленні у дослідженні правового регулювання згідно з міжнародними стандартами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Враховуючи надзвичайну актуальність досліджуваних нами питань, вони ставали предметом дослідження багатьох учених. Серед них варто зазначити праці таких дослідників, як: О.М. Бандурки, К.А. Возняковської, Б. Волженкіна, Е. Даха, Х.-Х Кернера, К. Котке, Мироненко та ін.

Не вирішені раніше проблеми. Незважаючи на нещодавні вдосконалення законодавства в цій сфері, залишається відкритим питання щодо необхідності покладення обов'язків, зазначених в міжнародних рекомендаціях, в повній мірі на деяких учасників фінансових операцій, з метою більш ретельного запобігання легалізації

(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Метою статті є висвітлення проблемних аспектів, що зустрічаються в діяльності окремих суб'єктів фінансового моніторингу під час протидії легалізації (відмивання) доходів згідно з положеннями міжнародного та вітчизняного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом залишається актуальною для України й на сьогоднішній день. Питання діяльності щодо боротьби з відмиванням грошей, фінансування тероризму, залишаються проблемними й потребують вирішення на державному та міжнародному рівнях. У світовій економічній системі продовжує існувати небезпечне явище – сектор економічної діяльності, що входить у тінь та ускладнює боротьбу з міжнародним тероризмом. Усіма міжнародними організаціями таке явище, зокрема Радою ЄС, Європейським парламентом, Міжнародною організацією з боротьби з відмиванням коштів (далі—FATF), зусилля яких направлені на боротьбу з таким явищем, розглядається виключно в негативному аспекті, воно загрожує стабільності, підконтрольності, цілісності та репутації фінансового сектору.

Поняття «відмивання доходів» кримінологом, професором, юристом Б. Волженкіним тлумачиться як діяння, що здійснюється з метою приховування наявності

або походження майна, отриманого злочинним шляхом [1, с. 131].

У працях науковців Х.-Х. Кернера і Е. Дахапід «відмивання доходів» розуміється операція, яка здійснюється для приховування походження або цільового призначення майна, отриманого злочинним шляхом [2, с. 58].

К. Котке, фахівець в області права, у своїй книзі «Брудні» гроші – як із ними боротися?» розглядає визначення злочинних грошових коштів через призму кримінальної та податкової сфер, а також через призму методів відмивання таких коштів [3, с. 207].

Професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Н. М. Мироненко визначає поняття «відмивання коштів» як дії, спрямовані на приховування джерела походження грошових коштів, зароблених злочинним шляхом [4, с. 25-28].

Вчений-юрист, державний діяч О. М. Бандурка у власному науково-практичному посібнику «Україна проти «брудних» грошей» відмивання коштів тлумачить як приховування істинного характеру, розміщення або володіння незаконними коштами, зокрема легалізація таких доходів, перетворення незаконної готівки в іншу форму активу [5, с. 35-45].

Ухвалення Директиви 2015/849 ЄС (далі – Директива ЄС) є важливим кроком у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму не тільки для держав-членів Європейського Союзу, а і для законодавства країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу (далі – ЄС).

Оскільки підписання Асоціації України з ЄС вимагає від України приведення законодавства у відповідність із нормами та вимогами законодавчої бази Союзу. У таких нормах, як ч. ч. 1,2 ст. 1 4-ї Директиви закріплений обов'язок держав-членів погоджувати норми свого національного законодавства з вимогами цього документу [6].

Уст. 2 Директиви ЄС перелічені суб'єкти, на яких вона розповсюджується, серед них, виділяють правозахисників, які здійснюють такі види діяльності: дії з купівлі-продажу нерухомості; дії, пов'язані з коштами, цінними паперами, іншими активами, а також управління ними; дії, пов'язані з відкриттям або управлінням рахунками в цінних паперах, депозитними рахунками, розрахунковими

рахунками; управління внесками, необхідними для утворення компаній, а також управління цими внесками; дії, пов'язані з управлінням діяльністю або створенням трастів, компаній, фондів [6]. Директива зобов'язує проводити аналіз благонадійності, верифікацію клієнта та повідомляти про свої підозри ще до встановлення ділових зв'язків із ним. Проте, ці положення, зазначені у статтях 13, 14, 33 Директиви ЄС, не стосуються правозахисників в контексті інформації, яку клієнт надає для обґрунтування його правової позиції або представлення його інтересів у суді. Таким чином, Директива визначає розумні рамки втручання держави в діяльність нотаріусів та інших незалежних юристів.

Стандарти, розроблені на основі рекомендацій FATF, використовують важливі інструменти в боротьбі з корупцією, за потреби попереджують можливість виявлення, відстеження, конфіскації повернення корупційних доходів, а також сприяють міжнародному співробітництву у здійсненні цих дій. Рекомендації FATF в основному присвячені боротьбі з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму, однак у них передбачені заходи, що враховують ризики, пов'язані з корупцією, наприклад, формування вимог до країн про визнання корупції та хабарництва предикативними по відношенню до відмивання доходів злочинами; пред'явлення країнам вимог про вироблення доречних механізмів відшкодування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, за рахунок конфіскації тощо. Вимога звітувати про підозрілі операції, за умови, що така інформація була отримана за умов, що підлягають професійній таємниці, не розповсюджується на нотаріусів, адвокатів та інших незалежних юристів. Відповідно до цього, кожна країна має самостійно визначати підстави, на які буде розповсюджуватись професійна таємниця. Зазвичай, таку таємницю буде становити така інформація, яку адвокати, нотаріуси, отримали від свого клієнта під час встановлення його юридичного статусу або в ході представлення його інтересів у суді [7].

В Україні боротьба зі «злочинними» фінансовими ресурсами врегульована Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – «Про фінансовий моніторинг») № 361-ІХ [8], що набрав чинність 28 квітня 2020 року та покликаний призвести процедуру фінансового контролю згідно зі стандартами, визначеними у вищезазначених Рекомендаціях FATF та в Директиві ЄС. Цей закон дає визначення доходів, одержаних злочинним шляхом, як активи, які одержуються прямим чи опосередкованим шляхом у наслідок вчинення злочинних діянь [8]. ККУ уст. 209 визначає дефініцію легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом як вчинення будь-яких злочинних дій щодо майна, по відношенню до якого дійсні факти та обставини свідчать про отримання його злочинним шляхом [9].

Однак, попри значне вдосконалення новим законодавчим актом цієї процедури, залишається відкритим питання щодо покладення обов'язку на право захисників щодо здійснення належного фінансового контролю.

Законом України «Про фінансовий моніторинг» № 361-ІХ у ч. 3 ст. 10 передбачено, що правозахисники можуть не повідомляти про свої підозри в разі виконання своїх повноважень щодо захисту клієнта [8]. Це пов'язано з гарантією непорушності професійної таємниці з боку держави, закріпленої в ч. 1 ст. 23 Закону України (далі - ЗУ) «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Цей закон у ч. 1 ст. 22 дає визначення поняттю адвокатської таємниці. Відтак, це поняття всебічно охоплює діяльність адвоката, де може зберігатися будь-яка інформація, яка стосується здійснення ним своєї роботи. Ч. 6 ст. 22 ЗУ встановлює, що подання адвокатом інформації органу, що здійснює політику у сфері фінансового моніторингу, не є порушенням професійної таємниці. До того ж, ч. 7 ст. 22 цього Закону знімає дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність за надання органу таких підозр [10].

Вищезазначені норми законодавчо закріплюють непорушність професійної таємниці державою та знімають юридичну відповідальність за повідомлення своїх підозр уповноваженому органу. Однак ці норми не закріплюють за цими суб'єктами обов'язку повідомляти про свої підозри в тих видах діяльності, які зазначені у ст. 2 Директиви ЄС, а

також не передбачена юридична відповідальність за неповідомлення таких відомостей, оскільки закріплене законодавством поняття адвокатської таємниці широке за змістом, воно включає в себе весь спектр діяльності правозахисника. Із цього випливає, що вимоги та рекомендації, зазначені в Директиві ЄС та Рекомендаціях FATF виконуються не в повному обсязі. Фактично, правозахисники, як учасники фінансових операцій, зобов'язані повідомляти про свої підозри уповноваженому органу не повною мірою, оскільки законодавством чітко не визначені види діяльності, рекомендовані Директивою ЄС, під час яких правозахисники зобов'язані проводити належну перевірку клієнта та повідомляти уповноваженому органу про свої підозри.

Постає питання про можливість втручання держави у професійну таємницю правозахисників та встановлення нею імперативних вимог щодо повідомлення своїх підозр правозахисниками у певних видах діяльності, випадків, передбачених у ч. 3 ст. 10 Закону України «Про фінансовий моніторинг» № 361-ІХ.

Європейський суд з прав людини (далі - Суд) зауважує, що професійна таємниця захисника базується на статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі - ЄКПЛ) [11]. Нею захищаються житло, бюро, кореспонденція, телефонна лінія захисника, електронні матеріали, а також анонімність його відносин із клієнтами, і саме професійна таємниця. На додаток до цього Суд наголошує, окрім того, що ст. 8 ЄКПЛ захищає право на професійну таємницю, у ній також наголошується на покладанні на адвокатів обов'язку повідомляти про підозри, що за своєю природою не є надмірним втручанням, зважаючи на публічний інтерес, який супроводжується боротьбою з відмиванням грошей. Отже, Суд вважає виправданим втручання держави у професійну таємницю задля боротьби з відмиванням грошей та, взагалі, боротьби зі злочинністю, оскільки публічний інтерес привілює. І з цього випливає, що адвокатське право на професійну таємницю не є абсолютним. Іншими словами, це право може підлягати обмеженню. Втручання у професійну таємницю з боку держави шляхом

покладання обов'язку на адвоката звітувати про порушення, повинно ототожнюватись із методами боротьби з відмивання доходів від злочинних дій. При цьому Суд установлює рамки цього втручання, наголошуючи тільки на обов'язку повідомляти про підозри виключно тих видів діяльності, які не стосуються захисту в суді [12].

У справі «Silver і інші проти Сполученого Королівства», від 25 березня 1983 року, Суд зазначає, що втручання повинно бути також «передбачено законом», а отже ґрунтуватися на внутрішньому праві. При цьому «закон» повинен бути доступним і точним [13].

Висновки. Отже, зважаючи на обов'язки, які покладаються Директивою ЄС, Рекомендаціями FATF, а також практикою Суду, держава має всі законні підстави щодо втручання у професійну діяльність правозахисників шляхом встановлення імперативних вимог до зазначених суб'єктів щодо перевірки клієнта та повідомлення компетентному органу про свої підозри, а також

передбачення юридичної відповідальності за ухилення від повідомлення таких відомостей. Межі такого втручання чітко визначені Директивою ЄС та Рекомендаціями FATF. Межі такого втручання самостійно встановлюють державою. Зазвичай таке втручання не повинно стосуватись інформації, яка пов'язана з представництвом інтересів клієнта в судових органах. Натомість Директивою чітко встановлений перелік видів діяльності, до яких застосовуються її положення щодо належної перевірки клієнта та повідомлення компетентних органів про свої підозри. Такі заходи направлені виключно на боротьбу з коштами, отриманими злочинним шляхом, які можуть бути використані для фінансування тероризму. Встановлення вимог щодо повідомлення компетентним органам своїх підозр під час здійснення цих видів діяльності не повинно ототожнюватись із надмірним втручанням держави у професійну діяльність правозахисника.

Список використаних джерел:

1. Волженкін Б. В. Економічні злочини: навчальний посібник. Санкт-Петербург: Юридичний центр Право, 1999. 312 с.
2. Кернер Х.-Х., Дах Е. Відмивання грошей. Путівник по чинному законодавству і юридичній практиці / пер. із нім.: Т. Родіонової, Д. Ж. Войнової. Москва, 1996. 236 с.
3. Котке К. «Брудні» гроші - як із ними боротися?»: довідник із податкового законодавства в галузі «брудних» грошей / пер. із нім. Москва, 2005. 688 с.
4. Мироненко Н. М. Легалізація (відмивання) коштів – різні підходи до поняття: бюлетень з обміну досвідом роботи. Київ: МВС України, 2001, № 136, 199 с.
5. Бандурка А. М., Симов'ян С. В. Україна проти «брудних» грошей: науково-практичний посібник. Харків: ХНУВС, 2003. 224 с.
6. Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму: Директива (ЄС) від 20.05.2015 р. № 2015/849. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849>(дата звернення 28.04.2020).
7. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): від 25.09.2003 р. № 835_001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835_001 (дата звернення 04.05.2020).
8. Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 28.04.2020 р. № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/ed20200428> (дата звернення: 28.04.2020).
9. Кримінальний кодекс України: Закон України від 28.04.2020 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>(дата звернення: 29.04.2020).
10. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 20.03.2020 р. № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> (дата звернення 30.04.2020).

11. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція від 02.10.2013 р. № 995_004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення 01.05.2020).
12. Michaud проти Франції: Рішення Європейського Суду з прав людини від 06.12.2012 р. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?library=ECHR&id=001-126862&filename=CASE%20OF%20MICHAUD%20v.%20FRANCE%20-%20%5BUkrainian%20Translation%5D%20by%20the%20COE%20Human%20Rights%20Trust%20Fund.pdf&logEvent=False> (дата звернення 30.04.2020).
13. Silver і інші проти Сполученого Королівства: Рішення Європейського Суду з прав людини від 25.03.1983 р. URL: <https://swarb.co.uk/silver-and-others-v-the-united-kingdom-echr-25-mar-1983/> (дата звернення 01.05.2020).

References:

1. Volzhenkin B. V. Ekonomichni zlochyny: navchalnyi posibnyk. Sankt-Peterburh: Yurydychnyi tsentr Pravo, 1999. 312 s.
2. Kerner X.-X., Dakh E. Vidmyvannia hroshei. Putivnyk po chynnomu zakonodavstvu i yurydychnii praktytsi / per. iz nim.: T. Rodionovoi, D. Zh. Voinovoi. Moskva, 1996. 236 s.
3. Kotke K. “Brudni” hroshei - yak iz nymy borotysia?”: dovidnyk iz podatkovoho zakonodavstva v haluzi “brudnykh” hroshei / per. iz nim. Moskva, 2005. 688 s.
4. Myronenko N. M. Lehalizatsiia (vidmyvannia) koshtiv – rizni pidkhody do poniattia: biuletен z obminu dosvidom roboty. Kyiv: MVS Ukrainy, 2001, № 136, 199 s.
5. Bandurka A. M., Symov’ian S. V. Ukraina proty “brudnykh” hroshei: naukovopraktychnyi posibnyk. Xarkiv: KhNUVS, 2003. 224 s.
6. Pro zapobihannia vykorystanniu finansovoi systemy dlia vidmyvannia hroshei ta finansuvannia teroryzmu: Dyrektyva (IeS) vid 20.05.2015 r. № 2015/849. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849>(data zvernennia 28.04.2020).
7. Sorok Rekomendatsii Hrupy z rozrobky finansovykh zakhodiv borotby z vidmyvanniam hroshei (FATF): vid 25.09.2003 r. № 835_001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835_001 (data zvernennia 04.05.2020).
8. Pro zapobihannia ta protydiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyschennia: Zakon Ukrainy vid 28.04.2020 r. № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/ed20200428> (data zvernennia: 28.04.2020).
9. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.04.2020 r. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (data zvernennia: 29.04.2020).
10. Pro advokaturu ta advokatsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 20.03.2020 r. № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> (data zvernennia 30.04.2020).
11. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: Konventsiiia vid 02.10.2013 r. № 995_004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (data zvernennia 01.05.2020).
12. Michaud proty Frantsii: Rishennia Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny vid 06.12.2012 r. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?library=ECHR&id=001-126862&filename=CASE%20OF%20MICHAUD%20v.%20FRANCE%20-%20%5BUkrainian%20Translation%5D%20by%20the%20COE%20Human%20Rights%20Trust%20Fund.pdf&logEvent=False> (data zvernennia 30.04.2020).
13. Silver i inshi proty Spoluchenoho Korolivstva: Rishennia Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny vid 25.03.1983 r. URL: <https://swarb.co.uk/silver-and-others-v-the-united-kingdom-echr-25-mar-1983/> (data zvernennia 01.05.2020).